

İlişkili Yayınlar / Cross-referenced Publications

Orijinal Makale (2023)

Orucova, A. (2023). *La Vita Del Sofi: Sâfâvi Dövrünâ Dair Mənbə Kimi. Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi*, 10(3), 833–843. <https://dergipark.org.tr/tr/pub/atdd/article/1328394>

Düzeltilme Yayını (2025)

Orucova, A. (2025). *Correction to: “La Vita Del Sofi” Sâfâvi Dövrünâ Dair Mənbə Kimi. Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi*, 12(6), 63–69. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17696637>, <https://dergipark.org.tr/tr/pub/atdd/article/1829244>

Erratum (2025)

Orucova, A. (2025). *Erratum to: “La Vita Del Sofi” Sâfâvi Dövrünâ Dair Mənbə Kimi. Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi*, 12 (6/Ek), 1086-1092.

Bu erratum, *Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi*'nde 2023 yılında yayımlanan “**La Vita Del Sofi**” Sâfâvi Dövrünâ Dair Mənbə Kimi başlıklı makale ile bu makaleye ilişkin olarak 2025 yılında yayımlanan düzeltme (correction) yayınına yöneliktir. Düzeltme yayınının yayımlanmasını takiben, yayın etiği, akademik şeffaflık ve kayıt bütünlüğü ilkeleri doğrultusunda yapılan geriye dönük editöryal incelemede, yayın kaydının tamlığını etkileyen bazı eksiklikler tespit edilmiştir. İşbu erratum, söz konusu eksikliklerin açık, izlenebilir ve etik ilkelere uygun biçimde giderilmesi amacıyla hazırlanmıştır. 2023 tarihli orijinal yayında makaleye ait bir DOI kaydı bulunmamaktadır. 2025 yılında yayımlanan düzeltme yayını ile makaleye DOI atanmış ve bibliyografik kayıt güncellenmiştir. Ancak DOI atamasını izleyen süreçte yapılan ayrıntılı kontrollerde, DOI güncellemesine ek olarak bazı metinsel ve bibliyografik unsurların 2025 tarihli düzeltme yayınının PDF sürümünde eksik kaldığı fark edilmiştir. Bu durum, çalışmanın bilimsel içeriğinden değil, yayınlama ve üretim sürecinden kaynaklanan eksikliklere işaret etmektedir. Editöryal değerlendirme sürecinde, söz konusu eksikliklerin makalenin orijinal gönderim aşamasında mevcut olup olmadığı ile yayın ve mizanpaj sürecinde ortaya çıkıp çıkmadığı ayrı ayrı ele alınmıştır. Yapılan değerlendirme sonucunda, çalışmanın yazarın doktora tezinden üretildiğine ilişkin bildirim orijinal gönderimde yer almadığı ve bu yönüyle yazar kaynaklı bir eksiklik olduğu anlaşılmıştır. Buna

karşılık, 2025 tarixli düzeltme yayınının PDF sürümündə tespit edilən mətin bütünlüyü eksikliyi ilə kaynakça aktarımındakı bəzi sorunların, mizanpaj və yayın istehsal prosesində ortaya çıxan redaktor/yayınçı mənbəli xətlər olduğu müəyyənləşdirilmişdir.

ERRATUM KAPSAMINDA YAPILAN DÜZELTMELER / DÜZELTME KALEMLERİ

1. Tez bildiri (Disclosure) əlavə edilmişdir.

2023 tarixli orijinal yayında və 2025 tarixli düzeltme yayınının PDF sürümündə, çalışmanın tezdən istehsalına əlaqəli bəyanın yer almadığı tespit edilmişdir. Bu səbəblə yayın qeydində aşağıdakı açıqlama əlavə edilmişdir:

“Bu çalışma, yazarın *‘İtalyan səyyah və diplomatlarının əsərlərində Azərbaycan tarixi məsələləri (XV–XVI əsrlər)’* adlı doktora tezdən istehsal edilmişdir.”

2. Mətin bütünlüyü sağlanmışdır (eksik mətin bölümü tamamlanmışdır).

2025 tarixli düzeltme yayınının PDF sürümündə, 2023 tarixli orijinal məkələdə yer alan bir mətin bölümünün mizanpaj/istehsal prosesində PDF’yə dâhil edilmədiyi tespit edilmişdir. Mətin bütünlüyünü sağlamaq məqsədilə, orijinal yayındakı hali qorunaraq aşağıdakı bölüm erratum kapsamında yayın qeydində əlavə edilmişdir:

“Rota bu qeydləri yazmaqla insanların İsmayılın ətrafında toplanmasını və onun mürid və tərəfdarlarının sürətlə artmasını açıqlamağa çalışırdı. Rota daha sonra İsmayılın Əlvəndlə savaşı və Təbrizi ələ keçirməsi ilə əlaqəli qeyd edir:

“İran hökmdarlarının iqamətgahı və nəciş şəhər olan Təbrizə gəldi, cəsarətlə Əlvəndə hücum etdi, o zaman Əlvənd hökmdar idi və onunla savaşımaq üçün piyadasız 5 mindən ibarət süvari ordusu vardı. İsmayıl onu məğlub etdi, qalib gəldi və Təbrizi ələ keçirdi və Təbrizdə hakim oldu.” Daha sonra biz Rotanın hesabatından öyrənirik ki, o, birinci dəfə Əlvəndi məğlub etdikdən sonra Əlvənd yenidən ona hücum etdi. Lakin İsmayılın qoşunu Əlvəndin ordusundan qat-qat az idi, amma o, cəsurca irəlilədi və Əlvənd Mirzəni məğlub etdi (Əfəndiyev, 2007, s.50).

Bu hadisədən sonra türkmənlərin ürəyində ələ böyük qorxu yarandı ki, artıq onlar Sofinin (Şah İsmayıl- A.O.) adını eşidərkən hamısı qaçmağa başladı. Eyni zamanda Rota əlavə edir ki, bundan əvvəl bu torpaqlarda hər zaman hərbi işlər onların, yəni türkmənlərin əllərində idi. Bu hadisədən sonra isə onlar tamamilə uzaqlaşdırıldılar (Jodogne, 1980, s. 229; Floor, 2020, s.81). İsmayılın Əlvənd Mirzə ilə döyüşü barədə yazan Venesiyalı tacir Əlvənd Mirzənin onunla döyüşmək üçün Təbrizdən yola düşdüyünü və ordusunun 30 min nəfərdən ibarət olduğunu, İsmayılın isə 15 -16 minlik ordu ilə döyüşdüyünü qeyd edirdi. Venesiyalı tacir bu döyüşdən sonra Əlvəndin qaçdığını, İsmayılın müqavimət görmədən Təbrizə daxil olduğunu bildirir (Grey, 1873, s.189-190; Gündüz, 2007, s.157). İsmayılın Murad Mirzə ilə mübarizəsi barədə isə Covanni Rota yazır ki, “Murad Mirzə düşünürdü ki, bir dəfə İsmayıl üzərində qələb qazansa, bütün bu torpaqlara rəqibsiz hökm edəcəkdir.” Eyni zamanda bununla əlaqəli Rota əlavə edir ki, Murad Mirzə İsmayılın üzərinə gələndə ordusunda 12 min atlı, Sofinin isə 8 min

atlısı vardı. İsmayılın döyüşçüləri barədə Rota “ *onlar nə qızıl, nə də vəzifə üçün döyüşdülər. Onlar imanları üçün savaşıdılar və heç biri ölümdən qorxmadı, çünki ölərlərsə cənnətə gedəcəklərinə inanırdılar*” (Jodogne, 1980 s. 230) deyə qeyd edirdi. Həmçinin Rota bildirir ki, İsmayılın ordusu elə qorxmazlıqla döyüşdü ki, Muradın ordusunu tamamilə məhv etdi. İsmayıl bu döyüşdən çoxlu yüklü atlar, silahlar əldə etdi. Murad xan isə Bağdada qaçdı, İsmayıl ordusu ilə bir neçə gün içərisində Şiraza daxil oldu və oranın idarəsini əlinə aldı. Eyni zamanda Rota İsmayılın Şirazda ordusunu qüvvətləndirmək üçün bir müddət qaldığını, ordunun sayının artıq 50 minə çatdığını, daha sonra Herae (Herat – O.A.) adlanan çox böyük bir şəhəri ələ keçirdiyini, ardınca isə Astrabadı və Xorasanı tutduğunu öz hesabatında əks etdirirdi (Jodogne, 1980 s. 231). Ancoletto isə İsmayılın Muradla olan döyüşünü təsvir edərkən yazırdı: “...hamısı qəhrəman səfəvilərdən təşkil olunmuş 20 min əsgər toplayıb düşmənin üzərinə yollandı. O, Murad xanın 50 minlik ordusu ilə ona qarşı döyüşə hazır olduğunu öyrəndi. Buna rəğmən Şiraza getdi. Orda döyüş oldu və Murad xan öldürüldü” (Grey, 1873, s. 105; Gündüz, 2007, s. 65). Venesiyalı tacir də bu barədə öz səyahətnaməsində məlumat verir: “ *Sultan İsmayıl Təbrizdə ikən Murad xan 30 minlik bir ordu ilə özününkü hesab etdiyi taxt-tac uğrunda mübarizə aparmaq üçün onun üzərinə gəldi... düşmənin hərəkətlərini izləyən İsmayıl ordusunu 2 qismə ayırır. Onun qeyd etdiyinə görə ayrılan hissələrdən biri 9 min nəfər idi. Sonrakı gün dan yeri söküləndə artıq döyüş təbilləri çalındı. İlk öncə Murad xan 10 min nəfərlik ordusu ilə səfəvilərə hücum etdi. ..Bir saat içində onun ordusu dağıldı. O, ordusunun digər hissələrini də döyüşə cəlb etdi. Lakin döyüş Murad xanın ordusunun məğlubiyyəti ilə nəticələndi, o, yanındakı bir neçə adamı ilə Bağdada qaçdı.*” (Grey, 1873, s. 193; Gündüz, 2007, s. 162). Venesiyalı tacirin qeydlərindən görünür ki, bu hadisəni təsvir edərkən onun tarixini 1499-cu il göstərir. Daha sonra Venesiyalı tacir İsmayılın Murad arasında yenidən döyüş baş verdiyini və bu dəfə də İsmayılın qalib gəldiyini, Murad Mirzənin isə qaçıb ən sonda Ziyadoğullara sığındığını qeyd edir”. **Bu ekleme, çalışmanın bilimsel içeriğini değiştirmemekte; yalnızca orijinal yayında mevcut olup düzeltme PDF’inde eksik kalan kısmın tamamlanmasını sağlamaktadır.**

3. Kaynakça eksikliği giderilmiştir (orijinalde olup düzeltmede yer almayan kaynak eklenmiştir).

2023 tarihli orijinal yayında kaynakçada bulunan ve metin içinde atıf yapılan aşağıdaki kaynağın, 2025 tarihli düzeltme yayınının “References” bölümünde bulunmadığı belirlenmiştir.

Bu nedenle ilgili kaynak kaynakçaya eklenmiştir:

Əfəndiyev, O. (2007). *Səfəvilər dövləti*. Şərq-Qərb nəşriyyatı. Bu düzenleme, metin içi atıf–kaynakça eşleşmesini sağlamaya yöneliktir.

4. Metin içi atıf–kaynakça uyumu editöryal kontrol altında sağlanmıştır.

2025 tarihli düzeltme yayınının kaynakça listesinde yer alan bazı kayıtların (ör. Mahmudov, 2011; Meserve, 2014) metin içinde açık bir atıf karşılığının bulunmadığı görülmüştür. Bu

nedenle kaynakça ile metin içi atıflar editöryal kontrol altında yeniden karşılaştırılmış; kaynakçada yer alan her kaydın metin içinde karşılığının bulunması ve kaynakçada yer almayan bir atfın metin içinde bırakılmaması ilkesi doğrultusunda tutarlılık sağlanmıştır. (Dergi politikası ve bibliyografik bütünlük esas alınarak gerekli düzeltmeler yapılmıştır.)

5.APA 7 standardına göre kaynakça ve atıflar biçimsel olarak standardize edilmiştir.

2025 tarihli düzeltme yayınının “References” bölümü, 2023 tarihli orijinal yayındaki bibliyografik içerik esas alınarak APA 7 yazım kurallarına uygun biçimde yeniden düzenlenmiştir. Bu kapsamda yazar adları, yayın yılı, eser adları, dergi/kitap bilgileri, cilt-sayı ve sayfa aralıkları standartlaştırılmış; özellikle Grey (1873) kaydı editör/çeviren bilgisiyle derginin tercih ettiği APA 7 formatına uyumlu hale getirilmiştir. Bu düzenleme içeriksel değil, biçimsel niteliktedir.

6.Atıflarda sayfa numarası gerektiren yerler kontrol edilmiştir.

Metin içi atıflar, APA 7 iyi uygulama ilkeleri doğrultusunda gözden geçirilmiştir. Doğrudan alıntı veya çok spesifik bilgi aktarımı niteliğindeki atıflarda gerekli görülen yerlerde sayfa (s./p.) bilgileri eklenerek doğrulanabilirlik güçlendirilmiştir. Parafraz niteliğindeki atıflarda ise zorunluluk bulunmamakla birlikte editöryal kontrol yapılmıştır.

7.DOI güncellemesi sonrası tespit edilen eksiklikler giderilmiştir (kapsam netleştirilmiştir).

2025 tarihli düzeltme yayını ile DOI atanmış olmakla birlikte, DOI güncellemesini izleyen kontrol sürecinde ortaya çıkan tez bildirim, metin bütünlüğü ve bibliyografik aktarım eksiklikleri bu erratum kapsamında düzeltilmiştir. Böylece DOI güncellemesiyle birlikte yayın kaydının bütünlüğü de tamamlanmıştır.

8.Çapraz bağlantı zinciri (Related Articles) kurulmuş ve görünür kılınmıştır.

Okuyucuların ve dizinlerin yayın sürecini açık biçimde izleyebilmesi için bu erratum, 2023 tarihli orijinal makale kaydı ve 2025 tarihli düzeltme (correction) kaydı ile doğrudan ilişkilendirilmiştir. İlgili kayıt sayfalarında “Bu yayın için düzeltme/erratum yayımlanmıştır” bilgilendirmesi yapılarak yayın zinciri görünür kılınmıştır.

9. Bilimsel içeriğin korunması ve erratumun kapsamının sınırlandırılması (COPE uyumu).

İşbu erratum kapsamında yapılan düzenlemeler, COPE (Committee on Publication Ethics) tarafından tanımlanan iyi yayıncılık uygulamaları çerçevesinde, yalnızca yayın kaydının doğruluğunu, şeffaflığını ve bütünlüğünü sağlamaya yöneliktir. Bu düzenlemeler; çalışmanın tezden üretildiğine ilişkin bildirim eklenmesi, mizanpaj ve üretim sürecinde eksik kalan metin bölümünün tamamlanması ile kaynakça ve metin içi atıflar arasındaki uyumun sağlanması gibi bibliyografik ve metinsel nitelikli hususlarla sınırlıdır. Bu kapsamda gerçekleştirilen düzeltmeler, çalışmanın bilimsel içeriğini, kuramsal çerçevesini, araştırma yöntemini,

kullanılan kaynakların yorumlanış biçimini, bulgularını veya ulaşılan sonuçları etkilememektedir. Orijinal makale (2023) ve düzeltme yayını (2025) akademik kayıt olarak korunmuş; herhangi bir içeriksel değişiklik yapılmamış ve geriye dönük, bildirimsiz (sessiz) bir müdahalede bulunulmamıştır. Erratum, akademik kayıtların izlenebilirliğini ve yayın etiğine uygunluğunu sağlamak amacıyla, ilgili yayınlarla açık biçimde ilişkilendirilerek yayımlanmıştır.

ERRATUM

Related Articles / Cross-referenced Publications

Original Article (2023)

Orucova, A. (2023). *La Vita Del Sofi: As a Source on the Safavid Period. Academic Journal of History and Idea*, 10(3), 833–843. <https://dergipark.org.tr/tr/pub/atdd/article/1328394>

Correction Article (2025)

Orucova, A. (2025). *Correction to: “La Vita Del Sofi” As a Source on the Safavid Period. Academic Journal of History and Idea*, 12(6), 63–69. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17696637>, <https://dergipark.org.tr/tr/pub/atdd/article/1829244>

Erratum (2025)

Orucova, A. (2025). *Erratum to: “La Vita Del Sofi” As a Source on the Safavid Period. Academic Journal of History and Idea*, 12(6/Supplement), 1086–1090.

This erratum relates to the article entitled “*La Vita Del Sofi: As a Source on the Safavid Period*”, published in *Academic Journal of History and Idea* in 2023, and to the correction article published in 2025 in relation to this work. Following the publication of the correction article, a retrospective editorial review was conducted in accordance with the principles of publication ethics, academic transparency, and record integrity. As a result of this review, certain deficiencies affecting the completeness of the publication record were identified. This erratum has been prepared in order to address these deficiencies in a clear, traceable, and ethically appropriate manner. The original article published in 2023 does not contain a DOI record. With the publication of the correction article in 2025, a DOI was assigned to the article and the bibliographic record was updated accordingly. However, subsequent detailed checks revealed that, in addition to the DOI update, certain textual and bibliographic elements were missing from the PDF version of the 2025 correction article. These issues are not related to the scientific content of the study, but rather stem from the publication and production process.

During the editorial evaluation, it was separately examined whether these deficiencies were present at the stage of the original manuscript submission or whether they emerged during the publication and typesetting process. As a result of this assessment, it was determined that the

disclosure indicating that the study was derived from the author’s doctoral dissertation was not included in the original submission and therefore constitutes an author-related omission. In contrast, the deficiencies identified in the PDF version of the 2025 correction article concerning textual completeness and the transfer of certain references were determined to be editorial/publisher-related issues arising during the typesetting and publication process.

CORRECTIONS MADE WITHIN THE SCOPE OF THIS ERRATUM

1. Addition of dissertation disclosure

It was determined that neither the 2023 original article nor the PDF version of the 2025 correction article contained a statement indicating that the study was derived from a dissertation. Accordingly, the following disclosure has been added to the publication record: “This study is derived from the author’s doctoral dissertation entitled ‘*İtalyan səyyah və diplomatlarının əsərlərində Azərbaycan tarixi məsələləri (15th–16th centuries)*’.”

2. Restoration of textual integrity (completion of the missing text section)

It was identified that a section of text present in the 2023 original article was not included in the PDF version of the 2025 correction article due to the typesetting and production process. In order to restore textual integrity, the relevant section has been added to the publication record within the scope of this erratum, preserving its original wording. This addition does not alter the scientific content of the study; it solely completes a section that existed in the original publication but was missing from the correction PDF.

3. Correction of reference list omission

It was determined that the following source, which was included in the reference list of the 2023 original article and cited within the text, was absent from the “References” section of the 2025 correction article. The source has therefore been added to the reference list: Əfəndiyev, O. (2007). *Səfəvilər dövləti*. Şərq-Qərb nəşriyyatı.

This correction aims to ensure consistency between in-text citations and the reference list.

4. Editorial review of in-text citation and reference consistency

It was observed that certain entries in the reference list of the 2025 correction article (e.g., Mahmudov, 2011; Meserve, 2014) did not have an explicit corresponding in-text citation. Accordingly, the reference list and in-text citations were re-examined under editorial supervision, and consistency was ensured by applying the principle that every reference listed must correspond to an in-text citation, and that no in-text citation should remain without a corresponding reference.

5. Standardization according to APA 7 guidelines

The “References” section of the 2025 correction article was reorganized in accordance with APA 7 guidelines, based on the bibliographic content of the 2023 original article. Author

names, publication years, titles, journal or book information, volume and issue numbers, and page ranges were standardized. In particular, the reference to Grey (1873) was formatted in line with the journal's preferred APA 7 style, including editor and translator information. These changes are formal rather than substantive.

6. Review of page number usage in in-text citations

In-text citations were reviewed in accordance with APA 7 best practices. Page numbers (p./pp.) were added where necessary for direct quotations or highly specific information in order to enhance verifiability. While page numbers are not mandatory for paraphrased citations, they were reviewed editorially to strengthen transparency.

7. Clarification of scope following the DOI update

Although a DOI was assigned with the 2025 correction article, the deficiencies identified during the post-DOI review—namely the dissertation disclosure, textual completeness, and bibliographic transfer issues—have been addressed within the scope of this erratum. Thus, alongside the DOI update, the integrity of the publication record has been fully restored.

8. Establishment of a visible cross-referencing chain

To enable readers and indexing services to clearly follow the publication history, this erratum has been directly cross-referenced with the 2023 original article and the 2025 correction article. Corresponding notices indicating that a correction and an erratum have been published were added to the relevant records, thereby ensuring visibility of the publication chain.

9. Preservation of scientific content and limitation of the erratum's scope (COPE compliance)

All corrections made within the scope of this erratum are limited to ensuring the accuracy, transparency, and integrity of the publication record, in accordance with good publishing practices as defined by the Committee on Publication Ethics (COPE). These corrections are confined to bibliographic and textual matters, including the addition of the dissertation disclosure, completion of the missing text section, and alignment of references and in-text citations. The scientific content, theoretical framework, research methodology, interpretation of sources, findings, and conclusions of the study remain unaffected. The original article (2023) and the correction article (2025) have been preserved as academic records, and no undisclosed (silent) retrospective changes have been made. This erratum has been published with explicit cross-references to ensure traceability and compliance with publication ethics.